

Dashboard Projeto GeoCalor

Trata-se de um Dashboard construído através da plataforma Genially no âmbito do Projeto GeoCalor. O painel apresenta o projeto, bem como alguns resultados iniciais desenvolvidos a partir de revisão bibliográfica e análise exploratória rápida de dados climatológicos de estações convencionais. As referências encontram-se no próprio painel e ele pode ser acessado através do link: <https://view.genially.com/66aba05a3abb05a4fe7b8c09/interactive-content-ondas-de-calor>

UnB

Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Projeto GeoCalor

O projeto Geocalor tem como principal objetivo pesquisar os impactos das ondas de calor na saúde para ter subsídios científicos para criação de um sistema de alerta e apoiar a gestão do SUS na definição de melhores estratégias para direcionar a população nesses períodos de elevadas temperaturas em decorrência dos extremos de calor.

Atualmente, as mudanças ambientais globais que presenciamos no mundo todo têm feito com que as ondas de calor sejam cada vez mais intensas e frequentes, trazendo mais riscos à saúde humana.

Com os conteúdos aqui produzidos, vocês poderão aprender mais sobre as ondas de calor e seus efeitos na população, em especial as que acometem o Brasil, para isso basta clicarem nos itens abaixo e explorarem. Sejam bem-vindos!

Geo Calor

Ficha Técnica

Referências

Impactos na Saúde

As ondas de calor impactam a saúde de forma direta e indireta.

Impactos Diretos

Impactos Indiretos

As altas temperaturas aumentam os riscos de **acidentes de trabalho**. Isso pode acontecer por conta de cansaço e estresse causados pelo calor que deixam as pessoas mais desatentas.

Fonte: OMS - Organização Mundial da Saúde (2021)

O que definimos como Onda de Calor?

Existem muitas metodologias para classificar o que é uma Onda de Calor.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) segue as mesmas indicações da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e define ondas de calor como: "Cinco ou mais dias consecutivos durante os quais a temperatura máxima diária ultrapassa a temperatura máxima média mensal em 5° C ou mais".

Essa forma de definição de Ondas de Calor tem algumas fragilidades, por exemplo: Não conseguir diferenciar Ondas de Calor por intensidades diferentes. Além disso, por definir um mínimo padrão (5° C) não é capaz de se adaptar à especificidades locais.

Nesse Projeto estamos utilizando o Fator de Excesso de Calor (FEC) para definir as Ondas de Calor e também classificar elas por intensidade. O FEC é um cálculo desenvolvido por pesquisadores australianos em 2015 e já foi testado e aprovado para uso no mundo todo. Os cálculos do FEC levam em conta as características locais e fazem uma média entre um período de vários anos anteriores e também dos 30 dias anteriores, pois esse é, aproximadamente, o tempo que o corpo leva para se adaptar às temperaturas. Ou seja, se a temperatura subir muito rapidamente, as pessoas não conseguirão se adaptar às condições extremas e os impactos podem ser mais graves. Por conta dessa característica, o FEC é recomendado para estudos sobre Ondas de Calor e Saúde.

Se quiser explorar os dados climáticos que estamos trabalhando em maior detalhe, pode clicar no ícone abaixo e acessar o nosso painel interativo! Lá você verá em maior detalhe as séries-históricas de temperatura e algumas características das Ondas de Calor.

Passe o cursor do mouse pelo mapa e descubra mais sobre as Ondas de Calor em cada região do Brasil!

Ondas de Calor no Brasil

Fonte: Cálculos a partir de dados meteorológicos do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e ICEA (Instituto de Controle do Espaço Aéreo) extraídos em 2024.

Ficha Técnica

Esse painel é um produto do projeto "**Indicadores socioespaciais e sistema de alerta de ondas de calor nas regiões metropolitanas brasileiras**", ou Geo Calor para facilitar!

Financiamento do Projeto:

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ;
IRD - Institut de Recherche pour le Développement (Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento).

Desenvolvido pelo **Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde (LAGAS)** da **Universidade de Brasília (UnB)**

Equipe do Projeto:

Helen Gurgel, Marina Miranda, Eliane Lima e Silva, Eucilene Alves Santana, Amarílis Bezerra, Bruno Porto, Peter Zeilhofer, Caio Leal, Hendesson Alves, Isabella de Sá, Lívia Feitosa

Construção do Painel: Bruno Porto

Como citar: PROJETO GEOCALOR. PORTO, Bruno. Projeto GeoCalor, 2024. Página inicial. Disponível em: <<https://view.genially.com/66aba05a3abb05a4fe7b8c09/interactive-content-ondas-de-calor>>. Acesso em: *data de acesso*

Agosto de 2024

Referências Bibliográficas

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mudança do clima para profissionais da saúde: Guia de bolso. Washington, D.C.: Organização Pan-Americana da Saúde; 2021. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://doi.org/10.37774/9789275721841>.

LIBONATI, Renata et al. Assessing the role of compound drought and heatwave events on unprecedented 2020 wildfires in the Pantanal. *Environmental Research Letters*, v. 17, n. 1, p. 015005, 2022.

GEIRINHAS, João L. et al. Climatic and synoptic characterization of heat waves in Brazil. *International Journal of Climatology*, v. 38, n. 4, p. 1760-1776, 2018.

GEIRINHAS, João L. et al. Characterizing the atmospheric conditions during the 2010 heatwave in Rio de Janeiro marked by excessive mortality rates. *Science of The Total Environment*, v. 650, p. 796-808, 2019.

GEIRINHAS, Joao L. et al. Recent increasing frequency of compound summer drought and heatwaves in Southeast Brazil. *Environmental Research Letters*, v. 16, n. 3, p. 034036, 2021.

GEIRINHAS, João L. et al. Heat-related mortality at the beginning of the twenty-first century in Rio de Janeiro, Brazil. *International journal of biometeorology*, v. 64, p. 1319-1332, 2020.

NARCIZO, Luiza Cavalcanti et al. Compound effects of drought and heat waves on fire incidence over the Amazon. *Biodiversidade Brasileira*, v. 9, n. 1, p. 167-167, 2019.

NAIRN, John R.; FAWCETT, Robert JB. The excess heat factor: a metric for heatwave intensity and its use in classifying heatwave severity. *International journal of environmental research and public health*, v. 12, n. 1, p. 227-253, 2015.

MONTEIRO DOS SANTOS, Djacinto et al. Twenty-first-century demographic and social inequalities of heat-related deaths in Brazilian urban areas. *PLoS one*, v. 19, n. 1, p. e0295766, 2024.